

Kassimov Azad Tursibekovich,

G-mail: kassimovazad2151@gmail.com

. "Spokes" on the rings and mass blockages at the south pole of Saturn. Why and how this can happen

Annotation

The appearance of "spokes" on the rings of Saturn and the collapse of mass in the form of "eyes" is explained by fictitious accelerations in non-inertial systems. The motion of a particle relative to the central rotating body is considered by introducing the function of the ratio of fictitious accelerations, called "entangled". (reverse Newton's third law) and say that reaction (acceleration) generates action (force F_{in}). A theoretical mechanism for the emergence of these phenomena is proposed.

Keywords: Saturn, "spokes" on the rings, south pole, fictitious inertial forces, non-inertial frames of reference

Касимов Азад Турсибекович,

G-mail: kassimovazad2151@gmail.com

. “Спицы” на кольцах и завалы массы на южном полюсе Сатурна. Почему и как это может происходить

Аннотация

В данной работе рассматриваются загадки на планете Сатурн и его кольцах, которые до сих пор не получили окончательного объяснения. Появление “спиц” на кольцах Сатурна и завала массы в форме “глаз” объясняется при помощи фиктивных ускорений в неинерциальных системах. Рассматривается движение частицы относительно центрального вращающегося тела, путем введения функции отношения фиктивных ускорений, названных “запутанными”. Предполагается, что в неинерциальной системе отсчета можно (перевернуть третий закон Ньютона) и сказать, что противодействие (ускорение) порождает действие (силу $F_{ин}$). Предложен теоретический механизм возникновения этих явлений.

Ключевые слова: Сатурн, “спицы” на кольцах, южный полюс, фиктивные силы инерции, неинерциальные системы отсчета

Введение

Данную работу следует рассматривать как продолжение предыдущих двух [1]. К необъясненным задачам природы относятся еще некоторые явления, происходящие на планете Сатурн и его кольцах. Существуют изображения, полученные космическими аппаратами NASA в которых видно как на, обычно однообразных поверхностях колец Сатурна, вращающихся вместе с планетой, вдруг появляются редкие радиально направленные тонкие линии или более широкие тени названные “спицами”. Обычно, они после двух или трех оборотов кольца исчезают.

Причина появления и исчезновения этих явлений до сих пор не получила окончательного объяснения. Имеются разные гипотезы на этот счет. Пока, более правдоподобной кажется мнение о том, что причиной этого может быть взаимодействие магнитного поля планеты с солнечным ветром, из-за чего мелкие частицы заряжаются и временно поднимаются над кольцами [2], подобно северному сиянию у Земли. Но, это мнение тоже не убедительно объясняет явление “спиц”, так как они имеют дискретный характер и проявляются строго на экваториальной плоскости Сатурна, где обычно магнитное поле планеты не такое как на северном сиянии.

Из существующих описаний [3] этого явления известны следующие характеристики: Спицы появляются преимущественно на освещенной Солнцем стороне и активно формируются в области, где оно только встает. Спицы появляются в период предшествующий равноденствию на планете Сатурн, на границе света и тени. Они формируются внутри кольца В, и распространяются радиально во внешнюю сторону. Однако, за границей кольца В они не замечены.

Поэтому, учитывая эти характеристики, мы предлагаем свою версию объяснения этого явления. В случае равноденствия на Сатурне его линия будет направлена в сторону Солнца, в отличие от случая солнцестояния, когда его линия будет направлена перпендикулярно центральному направлению (рис.1).

рис.1. Масштабированная фигура равноденствия и солнцестояния на эклиптике

О роли фиктивных ускорений сил инерции в появлении “спиц” на кольцах и структуры завала массы на южном полюсе Сатурна

В предыдущих работах нами было введено описание фиктивных ускорений для движения частицы относительно центрального вращающегося тела. Для выяснения общих закономерностей возникновения дискретизации механических характеристик из-за влияния фиктивных сил инерции (ФСИ), мы рассматривали универсальный масштабированный пример кинематической модели относительного движения объекта по заданной траектории в виде эвольвенты круга рис.2 [1]:

Рис. 2 Модифицированный рисунок ускорений на эвольвенте круга

Поворот точки касательной на поверхности круга может изображать синхронный поворот самого круга, то есть системы отсчета (СО). Для всех длин в изображении безразмерного (масштабированного) значения физической величины мы выбираем длину радиуса эволюты (ядра) равную 1, и измеряемые пропорционально ей - угол поворота α частицы на траектории (эвольвенте) в радианах, - эквивалентную углу поворота длину развертки A_iB_i , которые также эквивалентны времени. Масштабированное движение фазовой точки состояния системы по кривой эвольвенты круга описывается декартовыми координатами радиус-вектора r , линейной скорости V и ускорений:

$$x = a(\alpha \sin \alpha + \cos \alpha), \quad y = a(\sin \alpha - \alpha \cos \alpha)^*, \quad r = (x^2 + y^2)^{1/2} = a(1 + \alpha^2)^{1/2}(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2}$$

$$V = ((x')^2 + (y')^2)^{1/2} = a\alpha(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2};$$

где: a, α – радиус эволюты и угол поворота точки на эвольвенте; r, V – радиус-вектор и скорость точки, (здесь и далее для краткости принимается $a=1$; x', x'', y', y'' – первая и вторая производные от координат по “времени”. $V_r = V/r = \alpha / (1 + \alpha^2)^{1/2}$; $V_t = V/a = \alpha$; “*” – исправленное).

В качестве энергии взаимодействия будем рассматривать распределение нормальных и тангенциальных ускорений W_n и W_t , которые в декартовой системе выражаются в виде:

$$W_t = (x'x'' + y'y'')/V = a(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2} \approx a$$

$$W_n = (x'y'' - x''y')/V = a\alpha(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2} \approx a \cdot \alpha$$

Здесь и далее мы опускаем волновую часть $-(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)^{1/2}$, поскольку в нашей модели они будут сокращаться естественным образом. Связь физических величин будем описывать изменением длин сторон прямоугольного треугольника АОВ (рис.1) по закону параллелограмма, выражением равнодействующих от ускорений как аналогов фиктивных ускорений инерции $W_{s1} = (W_n^2 - W_\tau^2)^{1/2}$ и $W_{s2} = (W_n^2 + W_\tau^2)^{1/2}$, которые далее для краткости будем условно называть просто притяжением и отталкиванием от ускорений. Введенные ранее [1] прямые и обратные отношения (частное) функций $W_{s12} = W_{s1}/W_{s2}$ и $W_{s21} = W_{s2}/W_{s1}$ рассматриваются как нелинейно “запутанные” фиктивные ускорения (НЗФУ), описывающие нелинейные взаимодействия состояний. В НЗФУ отношение ускорений описывает, как одна нелинейность модулирует и масштабирует эффект другой нелинейности. Мы будем рассматривать составную систему эволюты и объекта на эвольвенте как отношение двух воздействий, которые должны описывать результирующее взаимодействие. Причем “запутанные” функции обладают принципом равноправности и одновременности действия, потому что, являются описанием одновременного взаимодействия двух - северной и южной полушарий одной и той же вращающейся сферы с одним и тем же объектом на траектории эвольвенты круга на экваториальной плоскости. Эти функции являются безразмерными (масштабированными) так как являются отношениями двух однородных величин.

Считается, что в НИСО третий закон Ньютона не выполняется. Причиной этого является то, что в НИСО происходит не взаимодействие, а одностороннее косое воздействие без обратной связи, что необходимо для этого закона. Они приложены к объекту, который отдать реакцию на центральный источник не может, потому что воздействие получается нецентральной. Ускорения, направлены к объекту, движущемуся по траектории, а сами фиктивные силы направлены противоположно им на точку поверхности вращения (рис.2), то есть в центр подвижной системы отсчета. Изменения самих ФСИ будем изучать по факту изменения траектории ускорений и экстраполируя их в противоположном направлении,

Однако, оказывается, бывают случаи, когда фиктивные силы и фиктивные ускорения резко могут меняться местами. Похоже, что случай со “спицами” Сатурна является примером этому.

Нужно различать два случая - когда обобщенные ускорения W_{s12} и W_{s21} применяются просто в зависимости от α , то, мы получим вид в плане (сверху или снизу). А когда они применяются для z при помощи уравнения Эйлера и получаем систему координат x, y, z то, получим пространственную траекторию. Взаимно обратные отношения функций фиктивных ускорений W_{s12} и W_{s21} , (в случае применения для z), предсказывают появление “спиц” на кольцах Сатурна.

В работе [1] для более полного охвата свойства фиктивных сил из всех плоскостей естественного трехгранника для функции произведения простых чисел Эйлера $\prod(1/(1-p^s))$, вместо выражения $p^{-s} = (1+\alpha^2)^{-s/n}$ мы применили отношение притяжения к отталкиванию W_{s12} и наоборот W_{s21} , в виде:

$$z_{12} = 1/(1-1/(W_{s12})^{s/n})/10; z_{21} = 1/(1-1/(W_{s21})^{s/n})/10.$$

В случае применения условия $a=1/z$, учитывая одновременность действия W_{s12} и W_{s21} получим пространственные спирали в нижнем и верхнем направлении осей, соответственно (рис. 3): Здесь получается волновой характер распределения в виде спиралей вдоль оси вращения. Спицы bd возникают во внутренней границе кольца В из точки разделения энергий, где $r = (1+\alpha^2)^{1/2} \approx \sqrt{2}$, и на экваториальной плоскости планеты оказывается равным иррациональному числу (тезис 1).

Рис.3 Масштабированные траектории фиктивных ускорений для $\alpha=0:\pi/180:5*\pi$; $z_1=1./(1-1./(W_{s1}/W_{s2}))./1$; $z_2=1./(1-1./(W_{s1}/W_{s2}))./1$; $a=1./z_1(z_2)$; $\text{plot3}(x,y,z_1,'k-',\text{LineWidth},1)$;

Это может означать, что центральное взаимодействие (гравитация) планеты на мгновение теряет непрерывное (конечное) притяжение с объектом на орбите эвольвенты, так как, когда $\alpha \rightarrow 1$ получается $W_{s1} = (1-\alpha^2)^{1/2} \rightarrow 0$, $W_{s2} = (1+\alpha^2)^{1/2} \rightarrow \sqrt{2} \approx 1.41$, а для “запутанных” фиктивных ускорений W_{s12} и W_{s21} , в случае применения их для третьей координаты как $z_{12} = (\alpha^2-1)^{1/2}/((\alpha^2-1)^{1/2} - (\alpha^2+1)^{1/2})$ и $z_{21} = (\alpha^2+1)^{1/2}/((\alpha^2+1)^{1/2} - (\alpha^2-1)^{1/2})$ вместе с уравнением эвольвенты $x = a(\alpha \sin \alpha + \cos \alpha)$, $y = a(\sin \alpha - \alpha \cos \alpha)$ получаются пространственные кривые для фиктивных ускорений, где и получается длинный спонтанный горизонтальный “фиктивный выстрел” – bd для $W_{s12} = W_{s1}/W_{s2}$ направленный на ось вращения Сатурна (рис.4):

Этот факт выражает физическое действие фиктивных ускорений на свойство подвижной системы отсчета, расположенной на экваториальной плоскости вращения планеты. Дело в том, что при вращении с ускорением получается перенос центра, и фиктивное ускорение может иметь любую направленность. Это зависит от характера движения переносной системы – ускоряющейся, тормозящейся или вращающейся, так как фиктивное ускорение противоположно по знаку переносному ускорению.

Математически это выражается предсказанием Гиппаса, об отсутствии общей единицы отсчета (измерения) для квадрата с единичной длиной сторон и его диагональю, который в данном случае оказывается иррациональным числом. В виде $os = 1$ и $cb = 1$, (так как касательная - развертка $\alpha=1$), и диаметр равен $r = ob = \sqrt{2} = 1.4142\dots$. Получается, что не только в теории притяжения Ньютона, где сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния до объекта, но, и в законе Кулона могут быть иррациональные неоднородности.

Поэтому, из этой же точки b в противоположную сторону, то есть в направлении Солнца должна возникнуть спонтанная (центробежная) сила инерции $F_{ин}$, которая будет приложена во внутренней границе кольца В начиная от щели Максвелла. Видимо, в этом случае можно

(перевернуть третий закон Ньютона) и сказать, что противодействие (ускорение) порождает действие (силу $F_{ин}$).

рис. 4 Масштабированная фигура эклиптики с выделением колец Сатурна

Но, так как Солнечное притяжение никто не отменял, на частицу, (или тело на нижнем крае кольца В), которая окажется в нужное время в этом месте внезапно действует спонтанно возникшая фиктивная сила инерции $F_{ин}$, которая складывается с Солнечным притяжением, что и дает импульс, направленный на Солнце. Этот импульс будет сильным и очень кратковременным, поскольку зависит именно от появления “в то время, в том месте”, когда частица на эвольвенте будет пересекать в точке $r = ob = \sqrt{2}$ центральную линию, соединяющую центры Солнца и Сатурна. Поэтому, частица должна будет лететь именно в сторону Солнца потому что, как сказано ранее, наблюдения показывают, что “спицы” на кольцах Сатурна появляются с Солнечной стороны.

Поскольку феномен “фиктивного выстрела” ускорений, (эффект “фортуны”, или “синергия спиц”), направлен от внутренней границы кольца В вовнутрь к оси вращения Сатурна, то настоящий силовой импульс направлен противоположно - к Солнцу. Об этом свидетельствует и треугольная форма “спиц” в виде теней, острые концы которых направлены к своему источнику - в сторону внутренней границы. Некоторая твердая масса, залетевшая в нужное время в нужное место получает импульс, поперечный угловому вращению кольца В и радиально стремительно вылетает к ее внешней границе, сметая все на своем пути, по цепной реакции разрушая, и разбрасывая массы в направлении удара, образуя треугольные тени (грязи). Иногда, если на его пути окажутся рыхлые массы подобные снегу, то “спицы” могут иметь форму спиц колеса, тонкую прямую полосу одинаковой ширины.

Поэтому, предполагается, что “спицы” имеют чисто механическое (гравитационное) происхождение, эти импульсы могут достигать достаточно большой разрушительной силы,

если учесть, что кольца Сатурна, хотя относительно малые в толщине, но состоят из астрономических объектов и имеют большие диаметральные размеры кусков. А эффект “синергия спиц” может оказаться полезным при запуске летательных аппаратов в космос (тезис 2).

Показанный спонтанный “фиктивный выстрел” на кольцах имеет странный (несимметричный) односторонний характер относительно оси вращения. Он мгновенно вышибает массу на своем пути, содержащуюся на кольцах находящихся только на кольце В, в котором остальные объекты будут продолжать вращаться с радиально опустошенной частью. Остальная масса кольца В, не оказавшаяся на пути этого импульса иногда не успевает даже реагировать на исчезновение соседней массы и продолжает свое кольцевое движение с той же угловой скоростью но с пробелом выбитой массы. Мгновенность этого удара подтверждается тем, что средняя линия этого пробела до некоторого времени вращения остается радиально прямой. Так что, зная частоту вращения и ширину кольца В можно вычислить скорость и другие характеристики импульса.

Может возникнуть вопрос – почему не видно теней и ”спиц”, на других кольцах, так как за границей кольца В “спицы” не замечены. Дело в том, что сила инерции $F_{ин}$, начинающаяся в точке разделения ускорений W_{s12} с W_{s21} , и направленная от центра вращения Сатурна почти полностью лежит на его экваториальной плоскости. Это важно потому, что форма самих колец, как известно [4] имеет относительно очень тонкую структуру, которая точно лежит на экваториальной плоскости. (Поэтому, когда экваториальная плоскость Сатурна поворачивается к Земле боком этих колец почти не видно). А “фиктивный выстрел” имеет маленький наклон в сторону южного полюса, то есть во внешнюю сторону. В этом можно убедиться по значениям координаты z , в (длинном) конце d падения $z = -0.002734$, а в начале (короткого) падения b из внутренней границы кольца В $z = 0.001192$ к центру рис. 5:

рис.5 Масштабированные траектории фиктивных ускорений для $\alpha=0:\pi/180:5*\pi$; $z_1=1./(1-1./(W_{s1}/W_{s2}))./1$; $z_2=1./(1-1./(W_{s1}/W_{s2}))./1$; $a=1./z_1(z_2)$; $\text{plot3}(x,y,z_1,'k-',\text{LineWidth},1)$;

Поэтому, теоретически ответ может быть следующим: во-первых, сразу за кольцом В начинается деление Кассини, где обычно отсутствуют объекты (массы). Во-вторых, вышеназванный наклон “фиктивного выстрела” и тонкость колец могут быть объяснением этого. Так как сила инерции $F_{ин}$, пройдя деление Кассини, уже может иметь дальнейшую траекторию выше, чем массы на других кольцах.

Следующая загадка находится в центре южного полюса Сатурна, где спиральное наворачивание траектории по зависимости W_{s12} от угла α формирует в центре южного полюса своеобразный спирально притягивающий аттрактор, объясняющий слоистые завалы, подобные форме “глаза” (тезис 3). Если, согласно направлению числителя W_{s12} смотреть снизу, то есть с южного полушария, то траектория обобщенного ускорения вращается по часовой стрелке, и имеет следующие формы рис. 6

Рис.6 Масштабированные траектории фиктивных ускорений южного полюса Сатурна для: $\alpha=0:\pi/180:4*\pi$; $\text{polar}(\alpha,(W_{s1}/W_{s2})./r,'r-')$; соответственно $s = 1/2, 1/3, 1/5$.

На этом изображении конец движения объекта для всех $s = 1/2, 1/3, 1/5$ спирально вращается вокруг центра, например, как при заданном периоде для $\alpha = 4*\pi$. При этом кривые для $s = 1/3$ и $1/5$ при вращении против часовой стрелки вначале не достигают центра, в отличие от $s = 1/2$, которая начинается с нее. Если задавать период вращения больше чем $4*\pi$, то спираль продолжит сжиматься к центру. Если учесть, что сила F_{s1} направлена в противоположном направлении к траектории ускорений, то получается, что завал в центре южного полюса все время должен спирально сжиматься под спиральным действием этой силы с последующими поступлениями массы поверх предыдущих, из-за чего происходит наслаивание масс друг поверх друга. Из-за того, что вращение планеты не прекращается

слои поворачиваются относительно друг друга и получается завал слоев. В этом причина наслаивания структуры, подобного форме “глаза”, что показано на снимках NASA [5].

Заключение

Тезис 1: При относительном движении частицы по эвольвенте круга на траектории движения существует эффект “синергии спиц” в точке $r = ob = \sqrt{2}$, из которой спонтанно выбрасываются в противоположных направлениях - фиктивное ускорение в направлении оси вращения и фиктивная сила инерции, противоположно, - от оси вращения неподвижной системы отсчета.

Тезис 2: Эффект “синергии спиц” может быть полезным при запуске космических летательных аппаратов.

Тезис 3: На южном полюсе Сатурна под действием его вращения образуется притягивающий аттрактор, формирующий структуру масс в форме глаз.

Существование фиктивных сил инерции зависит не от их проявления в той или иной системе отсчета выбранного исследователем, а от типа или характера движения. Видимо, в неинерциальной системе отсчета можно (перевернуть третий закон Ньютона) и сказать, что противодействие (ускорение) порождает действие (силу $F_{ин}$).

Литература

1. А. Т. Касимов В излучении 21 см. нейтрального водорода, падении спутника на планету и выводе фундаментальных постоянных работает один и тот же закон. Какие могут быть следствия из этого. DOI: 10. 5281/zenodo 18299490 Jan. 19. 2026
2. Hubble captures the start of a new spoke season on Saturn. By Claire Andreolli, NASA's Goddard Space Flight Center DOI: 10.1029/2022GL101904
3. Universe Spase Tech' В кольцах Сатурна появились “спицы” <https://universemagasin.com>
4. Кольца Сатурна Википедия <ru.wikipedia.org>
5. САТУРН%20Ю-П%20NASA%20581.htm NASA на Сатурне. Одиннадцатая часть: пупок гиганта NASA/JPL/Space Science Institute © 2001—2012 MEMBRANA Владислав Карелин, 10 ноября 2006